

Les classes préparatoires aux grandes écoles Année 2002-2003

En 2002-2003, 72 000 étudiants sont inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles.

Les classes économiques et commerciales accueillent 16 400 étudiants et c'est dans ce secteur que la progression est la plus sensible (+ 4,1 % entre les deux dernières rentrées).

Avec 45 000 élèves (soit 63 % des inscrits), la filière scientifique progresse très légèrement de 0,8 %.

Les classes littéraires accueillent 10 600 élèves (+ 3 %).

29 800 étudiantes sont inscrites en classes préparatoires (deux élèves sur cinq) et leur effectif progresse de 4,2 % par rapport à 2001.

Elles sont particulièrement nombreuses en classes littéraires (presque quatre élèves sur cinq) et sont aujourd'hui largement majoritaires dans les classes économiques et commerciales (presque trois élèves sur cinq).

En revanche, elles ne constituent que 28 % de l'effectif des classes scientifiques.

95 % des étudiants s'inscrivant en classes préparatoires sont titulaires d'un baccalauréat général.

Les bacheliers S sont les plus nombreux : ils remplissent la presque totalité des classes scientifiques et plus de la moitié des classes économiques.

CROISSANCE PLUS SENSIBLE DE L'ENSEMBLE DES EFFECTIFS

À la rentrée 2002, les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) accueillent 72 000 étudiants. L'ensemble des effectifs des classes préparatoires a augmenté de 1,9 % entre les rentrées 2001 et 2002 (tableau I et graphique 1).

C'est dans les classes économiques et commerciales (16 400 étudiants) que la progression des effectifs est la plus sensible (+ 4,1 %). La filière économique bénéficie d'une bonne vitalité puisque, depuis cinq ans, la progression moyenne annuelle des effectifs est de 3,2 %. Les préparations économiques et commerciales (options scien-

tifique et économique) rassemblent à elles deux plus de 84 % des inscrits (tableau II).

Après quatre années de baisse (de 1997 à 2001), les effectifs des classes scientifiques augmentent très légèrement (+ 0,8 %) pour la deuxième année consécutive. Avec 45 000 élèves, la filière scientifique rassemble près de 63 % des inscrits en classes préparatoires mais cette proportion diminue depuis cinq ans : en 1995-1996, la part des classes scientifiques s'élevait à 68 %.

Les classes littéraires ont un effectif de 10 600 élèves, soit une progression de 3 % entre les rentrées 2001 et 2002. Cette filière représente à peine 15 % des inscrits en CPGE. Ces classes sont celles où le poids de l'enseignement public sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale est le plus

GRAPHIQUE 1 – Évolution des effectifs des classes préparatoires aux grandes écoles de 1992-1993 à 2002-2003

TABLEAU I – Évolution des effectifs de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) par type de classes
France métropolitaine + DOM – Public + Privé

	Classes scientifiques			Classes économiques et commerciales			Classes littéraires			Effectif total des classes préparatoires		
	Effectif	Variation annuelle (en %)	% par rapport effectif	Effectif	Variation annuelle (en %)	% par rapport effectif	Effectif	Variation annuelle (en %)	% par rapport effectif	Effectif	Variation annuelle (en %)	% par rapport effectif
1992-1993	45 402	–	67,1	13 183	–	19,5	9 105	–	13,5	67 690	–	100,0
1993-1994	45 182	- 0,5	67,5	12 525	- 5,0	18,7	9 192	1,0	13,7	66 899	- 1,2	100,0
1994-1995	44 315	- 1,9	67,8	11 211	- 10,5	17,2	9 827	6,9	15,0	65 353	- 2,3	100,0
1995-1996	47 875	8,0	68,1	11 818	5,4	16,8	10 595	7,8	15,1	70 288	7,6	100,0
1996-1997	48 522	1,4	66,8	13 532	14,5	18,6	10 602	0,1	14,6	72 656	3,4	100,0
1997-1998	47 964	- 1,1	65,6	14 443	6,7	19,8	10 695	0,9	14,6	73 102	0,6	100,0
1998-1999	45 874	- 4,4	64,3	15 076	4,4	21,1	10 423	- 2,5	14,6	71 373	- 2,4	100,0
1999-2000	44 975	- 2,0	63,5	15 506	2,9	21,9	10 374	- 0,5	14,6	70 855	- 0,7	100,0
2000-2001	44 373	- 1,3	63,2	15 778	1,8	22,5	10 112	- 2,5	14,4	70 263	- 0,8	100,0
2001-2002	44 690	0,7	63,2	15 738	- 0,3	22,3	10 275	1,6	14,5	70 703	0,6	100,0
2002-2003	45 051	0,8	62,6	16 376	4,1	22,7	10 588	3,0	14,7	72 015	1,9	100,0

fort : plus de 91 % des élèves des classes littéraires étudient dans un établissement public relevant du ministère (contre 84 % pour les classes scientifiques et 74 % pour les classes économiques et commerciales).

À la rentrée 2002, 29 800 étudiantes sont inscrites en classes préparatoires (*graphique 2*) et ce sont elles qui contribuent à l'évolution des effectifs. En effet, depuis plusieurs années, les effectifs féminins augmentent (+ 7,6 % entre 1997 et 2002) alors que le nombre des garçons est en baisse (- 7 % sur la même période).

Toutefois, la proportion des filles évolue lentement : aujourd'hui elles représentent 41,4 % de l'ensemble des effectifs contre 33,4 % en 1990 et 30 % en 1980. En 2002-2003, les classes littéraires accueillent 76,4 % de filles et les classes économiques et commerciales 56,2 %. Elles sont peu nombreuses dans les classes scientifiques où elles représentent 27,8 % de l'ensemble des inscrits.

DES BACHELIERS ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES PLUS NOMBREUX

En 2002-2003, 36 800 nouveaux étudiants sont entrés en première année de classes préparatoires, soit une évolution positive de 3,6 % par rapport à l'année précédente. La filière CPGE connaît une progression sensible de ses flux d'entrée alors que la plupart des principales filières de l'enseignement supérieur (université, IUT) ont enregistré, à la rentrée, un léger fléchissement (- 0,8 %).

Les étudiants démarrant ce cursus sont le plus souvent des bacheliers généraux (95 %) et, dans les classes littéraires, ils constituent même la quasi-totalité des entrants (*tableau III p. 4*).

Sept fois sur dix, les étudiants entrant en CPGE sont titulaires d'un baccalauréat S. À la rentrée 2002, 26 600 nouveaux bache-

liers S sont arrivés en classes préparatoires, soit 1 000 de plus qu'à la rentrée 2001. Ils forment toujours la presque totalité des entrants dans la plupart des classes scientifiques (95 %) et dans les classes économiques et commerciales option scientifique (97,3 %).

Le nombre de bacheliers L intégrant une classe préparatoire baisse depuis cinq ans : ils ne représentent que 10,1 % des étudiants entrant en CPGE (contre 13 % il y a cinq ans). Ils sont plus nombreux dans les classes littéraires (57,6 % de l'effectif en 2002-2003) mais seulement 1 % entre dans une classe économique et commerciale.

En revanche, les bacheliers ES se dirigent un peu plus souvent vers les classes préparatoires où ils représentent, 12,8 % des nouveaux inscrits (contre 11 % il y a cinq ans). Cela modifie peu leur proportion dans les classes économiques et scientifiques où, depuis plusieurs années, ils constituent deux entrants sur cinq. Ils sont un peu plus nombreux dans les classes littéraires avec 23,1 % des entrants (contre 18,3 % en 1997-1998).

L'évolution de structure des bacheliers généraux entrant en CPGE est à rapprocher de celle de l'ensemble des jeunes lauréats du baccalauréat depuis cinq ans. En effet, les lauréats littéraires sont de moins en moins nombreux depuis cinq ans (- 27,5 %) alors que le nombre de bacheliers économiques augmente (+ 7,2 %) ainsi que celui des lauréats scientifiques (+ 3,6 %).

Bien qu'un peu plus nombreux cette année à intégrer une classe préparatoire, les bacheliers technologiques sont toujours peu représentés avec 1 550 entrants en première année de CPGE. Ils sont accueillis presque exclusivement dans les préparations qui

GRAPHIQUE 2 – Évolution du taux de féminisation dans les classes préparatoires aux grandes écoles

TABLEAU II – Répartition des élèves de classes préparatoires par discipline et année de préparation en 2002-2003
France métropolitaine + DOM

Type de classes préparatoires	Établissements publics				Établissements privés			Total général	dont filles		Évolution effectif CPGE 2002-2003/2001-2002
	Ministère de l'Éducation	Ministère de l'Agriculture	Autres ministères	Total	Ministère de l'Éducation	Autres ministères	Total		Effectif	%	
CLASSES SCIENTIFIQUES											
Première année											
MPSI (Maths Physique/Sciences de l'ingénieur)	6 363		264	6 627	1 243		1 243	7 870	1 931	24,5	- 0,5
PCSI (Physique Chimie/Sciences de l'ingénieur)	6 476		125	6 601	1 078		1 078	7 679	2 248	29,3	0,2
PTSI (Physique Technologie/Sciences de l'ingénieur)	2 305		8	2 313	491		491	2 804	299	10,7	4,8
BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre)	1 888	80		1 968	82		82	2 050	1 313	64,0	4,3
TSI (Technologie et Sciences Industrielles)	767			767	22		22	789	43	5,4	1,3
TPC (Technologie, Physique, Chimie)	53			53			0	53	19	35,8	8,2
TB (Technologie et Biologie)	85			85			0	85	52	61,2	- 2,3
ENS Cachan C en 2 ans (Arts, Création industrielle)	47			47			0	47	38	80,9	0,0
Écoles nationales vétérinaires	1 110	36		1 146	119		119	1 265	902	71,3	0,6
Marine marchande				0	24		24	24	5	20,8	20,0
Total première année	19 094	116	397	19 607	3 059	0	3 059	22 666	6 850	30,2	1,0
Deuxième année											
MP-MP* (Mathématiques et Physique)	5 371		168	5 539	863		863	6 402	1 530	23,9	2,5
PC-PC* (Physique et Chimie)	4 536		66	4 602	748		748	5 350	1 697	31,7	- 1,3
PSI-PSI* (Physique et Sciences de l'ingénieur)	3 678		148	3 826	761		761	4 587	777	16,9	- 0,9
PT-PT* (Physique et Technologie)	2 066		4	2 070	448		448	2 518	253	10,0	- 1,8
BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre)	1 607	55		1 662	97		97	1 759	1 080	61,4	3,5
TSI (Technologie et Sciences industrielles)	644			644	16		16	660	29	4,4	0,0
TPC (Technologie, Physique et Chimie)	37			37			0	37	8	21,6	15,6
TB (Technologie et Biologie)	61			61			0	61	34	55,7	- 3,2
ATS (Techno industrielle-Prépa en 1 an pour BTS)	570			570	23		23	593	64	10,8	9,8
ENS Cachan C en 2 ans (Arts, Création industrielle)	49			49			0	49	39	79,6	16,7
Préparations supérieures post- BTS (1)		369		369			0	369	172	46,6	6,6
Total deuxième année	18 619	424	386	19 429	2 956	0	2 956	22 385	5 683	25,4	0,7
Total classes scientifiques	37 713	540	783	39 036	6 015	0	6 015	45 051	12 533	27,8	0,8
CLASSES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES											
Première année											
Prépa. économiques et commerciales option scientifique	3 113			3 113	944	23	967	4 080	2 225	54,5	6,7
Prépa. économiques et commerciales option économique	2 079		106	2 185	1 138		1 138	3 323	1 928	58,0	4,0
Prépa. économiques et commerciales option technologique	574			574	21		21	595	363	61,0	21,2
ENS de Cachan section D1 Économie Droit	386			386			0	386	295	76,4	14,5
ENS de Cachan section D2 Économie Méthodes	382			382			0	382	223	58,4	27,8
Total première année	6 534	0	106	6 640	2 103	23	2 126	8 766	5 034	57,4	7,6
Deuxième année											
Prépa. économiques et commerciales, option scientifique	2 672			2 672	840	17	857	3 529	1 876	53,2	- 4,4
Prépa. économiques et commerciales, option économique	1 683		103	1 786	1 111		1 111	2 897	1 581	54,6	2,6
Prépa. économiques et commerciales, option technologique	426			426	18		18	444	236	53,2	1,1
ENS de Cachan section D1 Économie Droit	264			264			0	264	183	69,3	10,9
ENS de Cachan section D2 Économie Méthodes	301			301			0	301	153	50,8	21,9
ÉNS Cachan section D1 en 1 an (prépa pour STS)	114			114			0	114	90	78,9	8,6
ÉNS Cachan section D2 en 1 an (prépa pour STS)	61			61			0	61	43	70,5	22,0
Total deuxième année	5 521	0	103	5 624	1 969	17	1 986	7 610	4 162	54,7	0,2
Total classes économiques et commerciales	12 055	0	209	12 264	4 072	40	4 112	16 376	9 196	56,2	4,1
CLASSES LITTÉRAIRES											
Première année											
Lettres	5 113		24	5 137	315		315	5 452	4 328	79,4	2,7
Lettres et sciences sociales	584			584	206		206	790	564	71,4	2,3
École nationale des chartes	116			116			0	116	82	70,7	6,4
Saint-Cyr option lettres et sciences humaines			49	49		0	49	22	44,9	- 9,3	
Total première année	5 813	0	73	5 886	521	0	521	6 407	4 996	78,0	2,6
Deuxième année											
Lettres	1 268		30	1 298	61		61	1 359	1 018	74,9	0,0
Lettres ENS Fontenay-Saint Cloud	2 090			2 090	79		79	2 169	1 672	77,1	7,7
Saint-Cyr, option lettres et sciences humaines			59	59			0	59	16	27,1	- 7,8
Lettres et sciences sociales	388			388	102		102	490	320	65,3	0,0
École nationale des chartes	104			104			0	104	72	69,2	- 1,9
Total deuxième année	3 850	0	89	3 939	242	0	242	4 181	3 098	74,1	3,7
Total classes littéraires	9 663	0	162	9 825	763	0	763	10 588	8 094	76,4	3,0
Total des effectifs des CPGE	59 431	540	1 154	61 125	10 850	40	10 890	72 015	29 823	41,4	1,9

(1) Classes spécifiques au ministère de l'Agriculture après un BTS ou un DUT permettant d'intégrer une école supérieure d'ingénieurs.

TABLEAU III – Répartition des entrants en première année de classes préparatoires en 2002-2003 selon l'origine scolaire
France métropolitaine + DOM – Public + Privé

Type de classes préparatoires	Bacs généraux (%)				Bacs technologiques (%)	Autres (1) (%)	Total (en %)	Entrants 2002-2003	Évolution 2002-2003/2001-2002
	S	ES	L	Ensemble bacs généraux					
MPSI (Maths Physique/Sciences de l'ingénieur)	99,7	ns	–	99,7	ns	0,3	100,0	7 781	1,3
PCSI (Physique Chimie/Sciences de l'ingénieur)	99,3	0,1	–	99,4	0,1	0,5	100,0	7 536	0,5
PTSI (Physique Technologie/Sciences de l'ingénieur)	98,5	–	–	98,6	0,6	0,8	100,0	2 695	5,0
BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre)	99,7	–	–	99,7	0,1	0,2	100,0	2 036	4,4
TSI (Technologie et Sciences industrielles)	1,1	–	–	1,1	97,8	1,0	100,0	787	1,2
TPC (Technologie, Physique, Chimie)	–	–	–	–	96,2	3,8	100,0	53	8,2
TB (Technologie et Biologie)	–	–	–	–	98,8	1,2	100,0	85	-2,3
ENS Cachan C en 2 ans (Arts, Création industrielle)	4,3	2,2	13,0	19,6	43,5	37,0	100,0	46	-2,1
Écoles nationales vétérinaires	99,9	0,1	–	100,0	–	–	100,0	813	2,9
Marine marchande	87,0	4,3	–	91,3	–	8,7	100,0	23	35,3
Classes scientifiques	95,0	0,1	ns	95,1	4,4	0,5	100,0	21 855	1,8
Prépa éco. et commerc., option scientifique	97,3	2,0	0,1	99,4	0,1	0,6	100,0	3 977	8,9
Prépa éco. et commerc., option économique	8,3	90,2	0,8	99,4	0,1	0,5	100,0	3 290	4,6
Prépa éco. et commerc., option technologique	1,9	2,2	–	4,1	95,6	0,3	100,0	589	20,7
ENS Cachan D1 Économie Droit	19,0	69,8	8,7	97,6	0,5	1,9	100,0	378	14,9
ENS Cachan D2 Économie Méthodes	36,6	54,5	ns	91,2	7,0	1,9	100,0	374	27,6
Classes économiques et commerciales	50,7	41,0	1	92,4	6,9	0,7	100,0	8 608	8,9
Lettres	17,9	17,0	64,5	99,4	0,1	0,5	100,0	5 420	2,8
Lettres et sciences sociales	59,5	32,2	7,8	99,5	–	0,5	100,0	780	3,7
École nationale des chartes	21,9	7,9	66,7	96,5	–	3,5	100,0	114	5,6
St Cyr, option lettres et sciences humaines	24,5	12,2	63,3	100,0	–	–	100,0	49	-9,3
Classes littéraires	23,1	18,7	57,6	99,4	ns	0,6	100,0	6 363	2,9
Total CPGE (en %)	72,2	12,8	10,1	95,2	4,2	0,6	100,0	36 826	3,6
Ensemble entrants CPGE 2002-2003	26 601	4 730	3 734	35 065	1 549	212			
Rappel entrants CPGE 2001-2002	25 535	4 386	3 923	33 844	1 480	236			
Évolution	4,2	7,8	-4,8	3,6	4,7	-10,2			

(1) Université, IUT, BTS et origine non spécifiée.

Poids des académies selon le type de CPGE
2002-2003

France métropolitaine

CPGE littéraires

CPGE scientifiques

CPGE économiques et commerciales

TABLEAU IV – Les effectifs des classes préparatoires par académie en 2002-2003
France métropolitaine + DOM

Académies	Classes scientifiques		Classes littéraires		Classes économiques et commerciales		Effectif total des classes préparatoires		
	Rentrée 2002	Évolution 2001-2002/2002-2003	Rentrée 2002	Évolution 2001-2002/2002-2003	Rentrée 2002	Évolution 2001-2002/2002-2003	Rentrée 2002	Évolution 2001-2002/2002-2003	Poids de l'académie
Aix-Marseille	1 845	0,2	314	- 2,5	719	4,4	2 878	0,9	4,0
Amiens	645	- 1,5	194	- 5,8	131	- 5,8	970	- 3,0	1,3
Besançon	604	- 2,9	83	0,0	160	- 4,2	847	- 2,9	1,2
Bordeaux	1 567	0,0	430	- 1,8	580	1,0	2 577	- 0,1	3,6
Caen	685	8,6	201	6,9	266	18,8	1 152	10,5	1,6
Clermont-Ferrand	845	1,7	167	9,2	305	1,3	1 317	2,5	1,8
Corse	52	26,8	32	0,0	0	-	84	15,1	0,1
Dijon	1 009	6,7	148	- 3,9	438	8,7	1 595	6,1	2,2
Grenoble	1 669	2,9	224	- 3,9	500	5,0	2 393	2,7	3,3
Lille	3 411	- 2,1	657	2,2	878	19,3	4 946	1,7	6,9
Limoges	361	1,7	69	1,5	41	- 24,1	471	- 1,3	0,7
Lyon	3 265	2,2	632	5,0	1 193	3,2	5 090	2,8	7,1
Montpellier	1 292	3,1	334	- 8,7	493	3,6	2 119	1,1	2,9
Nancy-Metz	1 397	- 1,8	278	8,6	376	3,3	2 051	0,4	2,8
Nantes	2 414	- 0,6	433	- 1,1	610	0,5	3 457	- 0,5	4,8
Nice	1 287	- 2,2	332	6,4	470	0,6	2 089	- 0,3	2,9
Orléans-Tours	1 516	0,7	290	25,5	351	5,7	2 157	4,3	3,0
Poitiers	815	- 3,7	209	18,8	206	- 5,1	1 230	- 0,7	1,7
Reims	872	1,0	126	- 1,6	233	7,9	1 231	2,0	1,7
Rennes	2 348	- 1,1	400	10,5	523	0,4	3 271	0,5	4,5
Rouen	840	- 1,5	156	11,4	271	- 8,8	1 267	- 1,8	1,8
Strasbourg	1 255	- 2,7	339	12,3	584	- 1,0	2 178	- 0,2	3,0
Toulouse	2 115	6,5	383	2,4	790	11,4	3 288	7,1	4,6
Créteil	1 627	- 2,3	269	4,3	515	16,0	2 411	1,9	3,3
Versailles	3 402	- 0,4	1 207	4,3	1 920	- 2,4	6 529	- 0,2	9,1
Paris	7 352	2,2	2 556	0,8	3 610	6,3	13 518	3,0	18,8
Île-de-France	12 381	0,9	4 032	4,8	6 045	4,1	22 458	2,4	31,2
Total France métró	44 490	0,7	10 463	3,0	16 163	4,1	71 116	1,8	98,8
Guadeloupe	221	8,9	0	-	40	0,0	261	7,4	0,4
Martinique	189	34,0	58	16,0	61	8,9	308	24,7	0,4
La Réunion	151	4,1	67	0,0	112	- 5,9	330	- 0,3	0,5
DOM *	561	14,7	125	6,8	213	- 0,9	899	9,5	1,2
Total France métró + DOM	45 051	0,8	10 588	3,0	16 376	4,1	72 015	1,9	100,0

* La Guyane ne dispose pas de classes préparatoires aux grandes écoles.

leur sont destinées : les classes économiques et commerciales option technologie, les classes scientifiques TSI (technologie et sciences industrielles), les classes TPC (technologie, physique, chimie) et les classes TB (technologie et biologie) où ils représentent plus de neuf élèves sur dix.

SIX ACADÉMIES ACCUEILLENT LA MOITIÉ DES EFFECTIFS

Si toutes les académies de France, sauf la Guyane, possèdent des classes préparatoi-

res, les capacités d'accueil sont très variables : en France métropolitaine (hors l'académie de Corse), le rapport est de 1 à 29 entre l'académie de Limoges (470 étudiants) et celle de Paris (13 520 étudiants).

Six académies (Paris, Versailles, Lyon, Lille, Nantes et Toulouse) concentrent la moitié des effectifs (tableau IV et cartes p. 4). Trois étudiants sur dix – proportion stable depuis plusieurs années – fréquentent une classe préparatoire de la région Île-de-France et près de deux sur dix sont dans la seule académie de Paris (alors que la région parisienne n'a formé que 20 %

des bacheliers généraux et technologiques de la session 2002 et l'académie de Paris seulement 4 %).

Brigitte Dethare, DEP B2

POUR EN SAVOIR PLUS

« Premières estimations de la rentrée 2002 dans l'enseignement supérieur », Note d'Information 03.02, MEN-Direction de la programmation et du développement, janvier 2003.

SOURCE ET DÉFINITIONS

Les résultats présentés proviennent de l'application Scolarité et de l'enquête n° 17 (enquête adressée aux établissements ne fournissant pas de fichiers dans le cadre de Scolarité). Ils concernent les établissements publics et privés relevant du ministère de l'Éducation nationale ou sous tutelle d'autres ministères.

Le ministère de l'Agriculture interroge lui-même ses écoles et communique les résultats à la Direction de l'évaluation et de la prospective.

Les classes préparatoires aux grandes écoles constituent des formations de premier cycle de l'enseignement supérieur. Elles

préparent aux concours d'entrée aux grandes écoles et sont réparties en trois catégories :

- les classes économiques et commerciales préparent aux concours d'entrée des écoles supérieures de commerce et de gestion et des écoles normales supérieures ;
- les classes littéraires préparent aux écoles normales supérieures, à l'École nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux instituts d'études politiques ;
- les classes scientifiques conduisent aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures, aux écoles nationales vétérinaires et aux écoles militaires.